

Apports des migrants de yumbi (RDC) dans la dynamique socio-économique et sanitaire de makotimpoko (république du congo)

Contributions of migrants from yumbi (DRC) to the socio-economic and health dynamics of makotimpoko (republic of congo)

Omad Laupem MOATILA

Géographe, Maître Assistant (CAMES)

Université Marien Ngouabi -ENS (Congo-Brazzaville) ; Email :

omadmoatila2017@gmail.com ; omad.moatila@umng.cg

Ferdinand NDZANI

Géographe, Maître Assistant (CAMES)

Laboratoire de Géographie, Environnement et Aménagement (LAGEA)

Université Marien Ngouabi -ENS (Congo-Brazzaville)

Email : ndzaniz@gmail.com

DOI : [10.5281/zenodo.10067722](https://doi.org/10.5281/zenodo.10067722)

Résumé : Le présent article analyse la contribution socio-économique et sanitaire des réfugiés de Yumbi (RDC) victimes des conflits interethniques dont 16.000 ont traversé le fleuve Congo, trouvant refuge dans la sous-préfecture de Makotimpoko, en République du Congo, exposés aux conditions de vie déplorables. Les principaux résultats sont issus de la recherche documentaire et des enquêtes de terrain auprès de 250 déplacés, en 2020. Ils montrent que 96% des réfugiés, vivant dans la précarité, conscients de leur nouveau statut, ont su

s'adapter aux conditions de vie extrêmes. Les migrants de Yumbi comptent désormais parmi les principaux acteurs de la vie socio-économique et sanitaire de Makotimpoko. 77,5% constituent une main-d'œuvre bon marché. Étant de véritables pêcheurs (95,7%), ils contribuent à l'augmentation de la production halieutique. Ils ont apporté de nouvelles techniques de pêche, contribués à la diversification économique de Makotimpoko en facilitant ainsi les échanges avec la RDC et Brazzaville. Les migrants sont des pourvoyeurs des médicaments génériques vendus à moindre coût à Makotimpoko. Ils facilitent les traversées des malades graves de Makotimpoko à Bolobo, grâce aux coûts de traitements, à la proximité et à la qualité des soins. 98,2% de réfugiés consomment l'eau du fleuve-Congo, exposés aux risques de santé. Les cas des maladies hydriques sont identifiés et le pire à craindre est leur propagation pendant les inondations qui rendent difficiles les conditions de vie.

Mots clés : *Apports, migration, dynamique, socio-économique, sanitaire, Congo.*

Abstract: This article analyzes the socio-economic and health contribution of refugees from Yumbi (DRC) victims of interethnic conflicts, 16,000 of whom crossed the Congo River, finding refuge in the sub-prefecture of Makotimpoko, in the Republic of Congo, exposed to the living conditions deplorable. The main results come from documentary research and field surveys of 250 displaced persons in 2020. They show that 96% of refugees, living in precarious conditions, aware of their new status, have been able to adapt to the living conditions extremes. Migrants from Yumbi are now among the main actors in the socio-economic and health life of Makotimpoko. 77,5% is cheap labor. Being true fishermen (95,7%), they contribute to the increase in fish production. They brought new fishing techniques, contributed to the economic diversification of Makotimpoko, thus facilitating trade with the DRC and Brazzaville. Migrants are purveyors of generic drugs sold at lower cost in Makotimpoko. They make it easier for seriously ill patients to travel from Makotimpoko to Bolobo, thanks to treatment costs, proximity and quality of care. 98,2% of refugees drink water from the Congo River, exposed to health risks. Cases of waterborne diseases are identified and the worst to fear is their spread during floods which make living conditions difficult.

Keywords: Contributions, migration, dynamics, socio-economic, health, Congo.

Introduction

Fin 2021, 89,3 millions de personnes étaient déracinées à travers le monde à cause de persécutions, de conflits, de violences, de violations des droits

humains ou d'événements ayant gravement perturbé l'ordre public, dont 27,1 millions de réfugiés... (UNHCR, 2022, p.2)

Ces dernières années, l'Afrique a été le théâtre de plus d'un tiers des conflits à l'échelle mondiale et par conséquent, compte environ 35% de toutes les personnes déplacées. Ce chiffre représente à la fois l'effet cumulé de longs conflits et l'augmentation soudaine de déplacements observée lors de nouvelles crises (W. Wendy, 2019, p.7). Environ 21 millions d'Africains vivaient dans un autre pays du continent en 2020... (M. McAuliffe et A. Triandafyllidou, 2021, p.62). Parmi les pays concernés, figure en bonne place la République Démocratique du Congo (RDC). En effet, la crise humanitaire en RDC reste aigüe et complexe et marquée par cinq impacts principaux : les mouvements de population, l'insécurité alimentaire aigüe, la malnutrition aigüe, les épidémies et les violations des droits humains et du droit international humanitaire exposant les populations à des risques croissants de protection (OCHA, 2019, p.6). Au total, 15,6 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire en 2020...poursuit la même source. Près de trois millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur de la République démocratique du Congo ou au-delà des frontières..., (UNHCR, 2022, p. 6). Comme on peut le constater, la plupart des réfugiés et demandeurs d'asile sur le continent sont accueillis dans des pays voisins à l'intérieur de la région. C'est le cas du Congo qui a une longue histoire d'accueil de réfugiés en provenance des pays voisins avec des afflux importants en provenance de l'Angola dans les années 1990, du Rwanda en 1997, de la RDC en 2002, 2009 et 2018, et de la RCA en 2003 et 2020. Au 30 novembre 2021, le pays comptait 64 631 réfugiés et demandeurs d'asile, la majorité venant de RCA et de RDC (ONU, 2021, p.14). Cette étude s'intéresse particulièrement aux réfugiés de Yumbi issus des conflits interethniques entre les communautés « Banunu » et « Batende » dans le territoire de Yumbi, en RDC, en décembre 2018, dont au moins 16.000 habitants du territoire de Yumbi ont traversé le fleuve Congo pour trouver refuge à Makotimpoko et dans d'autres villages en République du Congo (HCDH-MONUSCO, 2019, p.8). Ainsi, à leur arrivée massive, les autorités sous-préfectorales, avec des moyens limités, ne pourraient pas prodiguer des soins aux réfugiés ni les contenir. Ils avaient besoin de l'assistance alimentaire, d'un abri, de l'eau potable, des médicaments, des habits et autres besoins fondamentaux. La situation était en plus rendue difficile du fait des inondations qui affectent Makotimpoko et ses environs en ces temps de crues. Les réfugiés ont longtemps été considérés comme un surpoids pour les pays hôtes ; une charge pour l'État et les populations

locales d'accueil. Ils sont naturellement dépourvus de tout et confrontés à plusieurs difficultés. Après leur installation, malgré les conditions de vie difficiles, ils finissent par s'intégrer et deviennent des acteurs clés dans la dynamique socioéconomique et sanitaire des populations locales. Les réfugiés et les migrants peuvent participer à l'effort de production dans les pays qu'ils adoptent, pour autant que des politiques et des pratiques soient en place pour promouvoir leur santé (OMS, 2022, p.8). C'est le cas de la présence des réfugiés de Yumbi, qui, dans certaines circonstances, constituent une ressource de développement, créant un élan socio-économique et sanitaire qui peut conduire à l'ouverture et au développement local.

Ce travail vise à analyser la contribution des réfugiés de Yumbi dans la dynamique socio-économique et sanitaire de Makotimpoko.

1. Présentation de la zone d'étude

La localité de Makotimpoko est le chef-lieu du district de Makotimpoko, situé dans le département des Plateaux. Le district de Makotimpoko est limité au nord par le district de Mossaka, au sud par le district de Mpouya, à l'est par le fleuve Congo, au nord-ouest par le district d'Ongogni et à l'ouest par le district de Gamboma. La localité de Makotimpoko se localise sur le 1°59'43" de latitude est et le 16°18'55" de longitude sud. Les réfugiés sont répartis dans trois sites à Makotimpoko à savoir : le site PROCOB (37,3%), le siège de l'Église catholique (33,3%) et le siège de la Sous-préfecture (27,5%).

Figure n°1 : Présentation de la zone d'étude

2. Méthodologie

Deux démarches méthodologiques classiques géographiques ont constitué l'ossature de cette étude. Il s'agit de la recherche documentaire et les enquêtes de terrain. La recherche documentaire a été menée dans les bibliothèques (Grande bibliothèque universitaire, Institut Français du Congo, Faculté des lettres, arts et sciences humaines, École normale supérieure) à l'UNHCR, à la direction générale d'immigration, à la sous-préfecture de Makotimpoko et sur Internet. Divers documents abordant la question des réfugiés à travers le monde, en général, et au Congo en particulier ont été consultés. Une attention particulière a été portée sur la contribution des réfugiés dans le développement des pays hôtes. Les enquêtes de terrain ont été réalisées à partir des observations directes et participantes, d'un questionnaire d'enquête élaboré au préalable et d'une fiche d'enquête relative aux entretiens et aux interviews. Les observations portaient sur les sites des réfugiés, les lieux où ils exercent leurs services et pratiques les activités économiques. Il était question d'observer le quotidien des réfugiés, leurs modes de vie et leurs techniques de pêche et

de culture. Les questionnaires étaient destinés aux chefs de ménages. Le questionnaire était composé de 35 questions dont les variables principales concernaient : les causes de la migration, l'identification des enquêtés, leurs conditions et qualité de vie, leurs revenus, leur participation dans les domaines socio-économiques et sanitaires de Makotimpoko. Les enquêtes se déroulaient dans l'enceinte des sites et aux lieux où les réfugiés entreprennent des activités, lieux où ils étaient bien disposés à répondre (marché, champs, point d'eau, hôpital, église etc.). Elles duraient entre 15 à 30 minutes. Au total, 250 réfugiés et 6 autorités locales dont le sous-préfet, les responsables des services de l'immigration, de santé, de la police, du commerce et de la pêche ont fait l'objet de cette étude. Le choix des enquêtés s'est fait de façon raisonnée. En effet, le statut de réfugié, la présence au moment de l'enquête, la pratique des activités économiques et avoir comme lieu de résidence les sites des réfugiés comptaient parmi les critères de choix des enquêtés. La saisie, le dépouillement et le traitement des données ont été effectués par le logiciel Sphinx Millenium 4.5. D'autres données cartographiques recueillies ont permis la conception des cartes thématiques, des tableaux et des graphiques par le biais des logiciels et matériels tels que QGIS 3.10.9, Excel, GPS et ordinateur.

3. Résultats

3.1. Origine de la migration des populations de Yumbi vers Makotimpoko

Les tensions entre les communautés Banunu et Batende dans le territoire de Yumbi se sont ravivées après la mort du chef de la communauté Banunu, Mantoma Fedor, décédé le 2 décembre 2018 à Kinshasa. Ces tensions portaient sur le lieu d'enterrement de ce chef. La communauté Banunu souhaitait l'enterrer sur la parcelle familiale au centre de la cité de Yumbi, où son père avait été enterré. La communauté Batende considère un tel enterrement comme une tentative d'établir un droit coutumier sur des terres qui selon eux leur appartiennent. Pour des raisons sécuritaires, sanitaires et autres, les autorités provinciales, dont le gouverneur, se sont opposées à l'enterrement dans la parcelle familiale du défunt. Des membres de la communauté Banunu ont perçu l'interdiction du gouverneur comme favorisant la communauté Batende à laquelle il appartient. Malgré l'opposition des autorités et de la communauté Batende, la dépouille du chef Mantoma Fedor a été inhumée en secret dans la parcelle familiale, au centre de la cité, dans la nuit du 14 au 15 décembre. Cette succession d'évènements a été suivi de trois attaques sur trois villages dans le

territoire de Yumbi les 16 et 17 décembre 2018, par des assaillants présumés membres de la communauté Batende.

Le 16 décembre 2018, une première attaque a eu lieu sur la cité de Yumbi. Le 17 décembre, les localités de Bongende, Nkolo II et le Camp Nbanzi ont été attaqués à leur tour de façon simultanée. Selon le rapport du HCR daté du 4 janvier 2019, on dénombre au moins 535 morts et 111 blessés. De plus, au moins 967 habitations, 14 églises, 17 écoles et 5 centres de santé, ont été pillés et/ou détruits, ainsi qu'au moins 363 pirogues. On a pu identifier 59 sites d'enterrement dont 15 fosses communes (HCDH-MONUSCO, 2019, p.8).

3.2. Contribution des réfugiés dans la dynamique sociale de Makotimpoko

La migration de Yumbi a occasionné de profondes mutations sociales à Makotimpoko.

3.2.1. Volet identitaire

Le peuple Moye habitant l'actuelle localité de Makotimpoko et les *Banunu*, constitués des réfugiés, sont un seul peuple parlant les mêmes dialectes. Ils ont connu les mêmes migrations longeant le fleuve Congo pour s'établir là où ils sont actuellement. Selon 78,9% des *Banunu* interrogés à ce sujet : « les moye sont nos frères du sang ». Le volet identitaire, clanique et ethnique a joué de beaucoup pour l'établissement des réfugiés de Yumbi à Makotimpoko. Il a favorisé leur installation et intégration au sein de la communauté de Makotimpoko. Les *Banunu* reconnaissent que les *Moye* sont leurs parents. Selon nos enquêtes, bien avant le conflit interethnique, lorsqu'il y avait des problèmes sociaux (décès, mariage, maladie etc.), on enregistrait les familles qui traversaient de part et d'autre le fleuve Congo, pour assister les leurs. « On pouvait lire la joie que ressentaient ces derniers en retrouvant les leurs », comme le témoigne 11,7% des réfugiés. Selon la figure 2, le volet identitaire a facilité la qualité d'accueil des *Moye* vis-à-vis de leurs frères ayant des ancêtres communs à Makotimpoko. Il a favorisé leur prise en charge (25,1%), leur intégration (21,1%), les échanges (17,2%), leur installation (15,7%), la communication (15,4%) et la non-discrimination (6%).

Figure n°1: Contribution identitaire des réfugiés dans la dynamique sociale

Source: Enquête de terrain, 2020

Ce statut facilitant leur prise en charge a d'ailleurs permis qu'ils s'établissent à Makotimpoko, au lieu d'aller là où ils auront du mal à cohabiter. C'est l'une des raisons les motivant de refuser d'aller à Bouemba là où le HCR a érigé un site approprié, sur la terre ferme, capable de les épargner des intempéries et des inondations qui sévissent à Makotimpoko chaque année. Cependant, Bouemba est en majorité peuplée par le peuple *Gangoulou* alors que Makotimpoko, selon les *Banunu*, c'est chez eux, leurs propres frères. De préférence, ils ont opté rester chez eux. Pour certains, le peuple *Gangoulou* est agressif, pas hospitalier et il fait montre un caractère de supériorité à l'endroit des autres peuples. En revanche, l'hospitalité légendaire des *Moye* est synonyme d'un ancêtre commun. Aujourd'hui, la langue joue un rôle indéniable dans la dynamique sociale de ces deux peuples.

3.2.2. Mariage entre les deux peuples

Les mariages entre ces deux peuples, ces dernières années, continuent à renforcer cet héritage ancestral et contribuent au développement local de Makotimpoko. Selon nos résultats, 38,9% ont renforcé leur héritage ancestral ; 17,3% des réfugiés se sont mariés aux *Moye* et 5% de naissances à Makotimpoko sont issus de ces unions. Comme on a pu le constater, les réfugiés qui exprimaient l'envie de repartir en RDC, aujourd'hui ayant

contractés l'alliance de mariage, n'ont désormais aucune intention de repartir. Ils ont désormais, pour certains, des enfants issus de ces unions qui sont de nationalité congolaise.

3.2.3. Apports culturels

Les réfugiés à Makotimpoko sont des acteurs clés et indissociables dans les relations sociales qui se développent entre Makotimpoko et les localités limitrophes de la RDC. Ils ont emmené avec eux, leurs cultures et traditions à savoir : chansons (36%), musique traditionnelle (22%), boisson locale (19%), plats de résistance (18%), guérisseurs et charlatans (5%), tel que nous renseigne la figure 3.

Figure n°3 : Apports culturels des réfugiés dans la dynamique sociale

Source: Enquête de terrain, 2020

L'apport culturel des réfugiés s'observe, aussi bien, dans les habitudes alimentaires, vestimentaires, tradipraticiennes et religieuses. 20,6% des réfugiés estiment que leurs danses traditionnelles sont les bienvenues à Makotimpoko. Leurs chansons animent les bars et les fêtes à Makotimpoko. Leur musique traditionnelle est très appréciée par le peuple Moyo. Grâce à eux, aujourd'hui, la consommation des feuilles des patates douces, appelé localement « *matembélé* » à Makotimpoko est si croissante. Leur plat de résistance composé de haricot aux feuilles de manioc et du poisson mélangés à l'huile de palme, accompagné de la farine de maïs préparée, est désormais mieux consommé dans les ménages à

Makotimpoko. Leur boisson locale « Aguenin », par exemple est très appréciée par le peuple Moye de par sa qualité et son degré d'alcool.

On a pu observer à Makotimpoko, la présence des guérisseurs, charlatans, tradipraticiens venus de la République Démocratique du Congo parmi les réfugiés. Leur présence a permis aux populations locales de se faire soigner traditionnellement sur place. Car auparavant, elles devraient traverser le fleuve pour aller se faire traiter. Ce qui les emmenaient à séjourner des jours, des semaines voire des mois en République Démocratique du Congo. Selon les autorités locales, 10% de la population de Makotimpoko estiment que : « les guérisseurs, les charlatans et les tradipraticiens de la RDC sont très efficaces ». On note également la naissance des nouvelles églises et l'introduction de nouveaux pasteurs dans la communauté de Makotimpoko.

3.2.3. Approvisionnement en eau potable

Comme en témoigne la photo 1, c'est grâce aux réfugiés que la population de Makotimpoko a bénéficié d'un forage. Désormais cette structure est utilisée non seulement par des réfugiés, mais également, par la population locale.

Photo n° 1: Forage équipé d'une pompe solaire, construit par CERF et l'UNICEF à Makotimpoko, prise de vue, O. L. Moatila, 2020

L'Unicef avait réalisé un forage à Bouemba et à Makotimpoko qui sont tombés en panne après six mois de fonctionnement. À notre passage, la structure était non fonctionnelle. Il n'y a pas d'eau potable. L'accès à l'eau potable pour les réfugiés est un sérieux problème.

3.3. Contribution des réfugiés dans la dynamique économique de Makotimpoko

Le domaine économique est celui où s'observe de plus l'implication des réfugiés dans le développement local de Makotimpoko.

3.3.1. Au niveau agricole

Nos résultats montrent que 45,8% des réfugiés de Yumbi constituent une main-d'œuvre abondante et bon marché dans le domaine agricole. Ils sont utiles et disponibles dans le désherbage, le labour, les semailles et la récolte. Grâce aux réfugiés, les Moye réalisent désormais de vastes étendues de champs ; ce qui a favorisé ces dernières années une augmentation de 32,3% de la production agricole. Makotimpoko étant une zone marécageuse, il se pose un problème de terre. Pour ce faire, les réfugiés partent travailler à plus de 10 km de Makotimpoko ; ce qui hier était très difficile. On les paie au prorata selon la tâche accomplie. Ils réalisent les champs selon un calendrier agricole bien précis. Et c'est souvent en période d'étiage où ils cultivent les cultures de courtes saisons, allant de 3 à 6 mois. La récolte se fait à l'approche des inondations. Ils cultivent principalement le manioc et la patate douce. Avec l'implication des réfugiés, désormais, le manioc, la patate douce, l'igname, la canne à sucre, la tomate et l'oignon constituent les principaux produits agricoles commercialisés sur le marché forain de Makotimpoko. 4,1% des réfugiés contribuent au développement de la culture maraichère. Ils réalisent les jardins au bord du fleuve où ils cultivent : les légumes, la tomate, la ciboule, le gombo etc. Ils alimentent le marché forain de Makotimpoko en produits vivriers. 7% des réfugiés ont introduit diverses techniques agricoles et des espèces de plantes cultivables à Makotimpoko, à l'instar de la patate douce de couleur blanche. Ainsi, 8,5% des femmes réfugiées comptent parmi les principales fabricantes de la chikwangue à Makotimpoko (Planche 1).

Planche 1 : Activités réalisées par les réfugiés

Photo n°2: Champ de manioc des réfugiés à Makotimpoko, O. L. Moatila, 2020

Photo n°3: Jardin de légumes des réfugiés au bord du fleuve à Makotimpoko, O. L. Moatila, 2020

Photo n°4: Réfugiées fabricantes du pain de manioc à Makotimpoko, F. Ndzani, 2020

Photo n°5: Pains de manioc en cours de fabrication à Makotimpoko, O. L. Moatila, 2020

3.3.2. Au niveau de la pêche

Le peuple Banunu est au demeurant pêcheur. 78% des réfugiés sont de véritables pêcheurs. La pêche est leur principale activité. Aujourd'hui, grâce à eux, Makotimpoko compte beaucoup de pêcheurs qui l'approvisionnent et son marché forain en poissons d'eau douce et fumés. Ils vont pêcher plus loin, certains, dans leurs campements jadis et capturent d'innombrables poissons de diverses espèces. Les espèces les plus capturées sont : lotte « Mongusu », silure « Ngolo », carpe « Mbototo », monchoirau « Mboka », « Congo ya sika », anguille « Ndzombo ».

Les réfugiés ont bénéficié de plusieurs outils, matériels et des nouvelles approches et techniques de pêche de part du gouvernement congolais, du

PNUD et du HCR ; ce qui favorise d'une autre manière, la production halieutique de Makotimpoko. Ils apprennent, à leur tour, aux populations locales les meilleures techniques de pêche. Comme on a pu l'observer, le quai du port de Makotimpoko compte désormais plusieurs pirogues qui facilitent le transport et les échanges de Makotimpoko avec ses villages environnants grâce à la présence des réfugiés. Makotimpoko redevient une plaque tournante du marché forain. Entre temps, ce grand marché forain a vu son influence réduite à cause de la pandémie de la COVID-19 et de la maladie à virus Ebola qui ont occasionné la fermeture des frontières, entre 2019 et 2020, sans oublier les inondations et ses conséquences.

3.3.3. Au niveau du Commerce

Grace aux réfugiés, on assiste désormais à la naissance de plusieurs activités commerciales informelles, rémunératrices de revenus. Il s'agit du commerce de poissons, du carburant frelaté, des produits vivriers, des matériaux de construction, des habits, des produits cosmétiques et pharmaceutiques, de la boisson et autres. 41% des réfugiés pratiquent diverses activités commerciales. 15% d'entre eux facilitent le transport et les échanges des produits commerciaux entre Makotimpoko et la RDC. Le commerce devient plus fluctueux avec l'implication des réfugiés et la proximité de Makotimpoko avec la République Démocratique du Congo. Les migrants sont désormais des acteurs incontournables dans la vente de divers produits (Planche 2) ; les produits qui hier venaient de Brazzaville et vendus si cher sur le marché de Makotimpoko, aujourd'hui coutent un peu plus bas grâce à l'implication des réfugiés dans le commerce. La majorité de ces produits proviennent maintenant de la RDC. Makotimpoko est désormais un marché forain de référence au Congo. Ce dernier est ravitaillé aux deux tiers par les réfugiés et les populations de la République Démocratique du Congo.

Planche 2 : Vente de divers produits par les réfugiés au marché de Makotimpoko

Photo n°6 : Réfugiées vendant le tabac indien au marché forain, O. L. Moatila, 2020

Photo n°7 : Réfugiées vendant les poissons fumés et les patates douces au marché forain, F. Ndzani, 2020

Suite aux observations participantes, il en ressort que 20% des réfugiés contribuent à la naissance et à la diversification des activités économiques. On observe désormais les ateliers de menuiserie, de réparation des appareils électroniques, de coiffure, de couture et l'essor de la petite boulangerie locale.

3.4. Apports des réfugiés dans la dynamique sanitaire de Makotimpoko

Le district de Makotimpoko compte trois Centres de Santé Intégrés (CSI) subdivisés en trois aires de santé à savoir : le CSI de Makotimpoko avec trois postes de santé (PS) ; le CSI de Bodouango I avec quatre postes de santé et le CSI d'Ossa II avec deux postes de santé. Le CSI de Makotimpoko-centre compte : le poste de santé de Motokomba, de Bobanda et de Maboua. Nos enquêtes révèlent que les principales pathologies responsables du recours de l'offre de soins par les réfugiés de Yumbi à Makotimpoko sont: le paludisme (71,8%), la diarrhée 23,1 %), la malnutrition (6,7%) la toux (3,4%), les douleurs abdominales (3,1%), les vomissements (2%), la dyspnée (0,9%) la crise épilepsie (0,9%).

Cependant, comme on a pu le constater, le secteur sanitaire de Makotimpoko est confronté aux difficultés suivantes : le déficit criant en personnel de soignant qualifié, le manque de produits de première

nécessité, le manque de lit pour l'hospitalisation des malades, manque de médecin au CSI, le manque d'une ambulance en vue d'évacuer les cas graves vers Gamboma, Oyo et Brazzaville, le manque de matériel pour les examens médicaux, un plateau technique moins fourni, etc. À travers ces problèmes, les difficultés d'accès aux soins de santé se font sentir à tous les niveaux au CSI de Makotimpoko. À en croire la population interrogée sur la question : « à partir de 12 heures, il n'y a personne au centre de santé. Le personnel soignant prend souvent une pose pour ne revenir que le soir ». « Souvent nous arrivâmes au poste de santé, il y a aucune personne pour nous recevoir ». Ainsi, l'arrivée des réfugiés à Makotimpoko au niveau sanitaire, à quelque peu, améliorée les soins de santé dans le CSI de Makotimpoko. Les réfugiés ont contribué au complément d'effectif du personnel soignant. On compte parmi eux deux assistants sanitaires, deux sages-femmes, trois agents de santé communautaire. Makotimpoko bénéficie de la présence de trois tradipraticiens parmi les migrants. Ils sont beaucoup sollicités dans le traitement de certaines maladies mal traitées à l'hôpital et celles dites d'origine mystique ou spirituelle : « *Mouandza*, », les épilepsies, les règles douloureuses, les hémorroïdes et autres. Les réfugiés facilitent l'approvisionnement des médicaments en provenance de la RDC. Ils facilitent également les évacuations des malades vers la RDC.

Durant la prise en charge sanitaire des réfugiés par le HCR, les populations locales ont pu bénéficier de l'assistance et de la gratuité des médicaments. Alors que très souvent, les ordonnances se faisaient acheter à l'extérieur du CSI ou de la localité. L'arrivée des « Médecins sans frontières » a favorisé le traitement de certaines pathologies qui nécessitaient des évacuations. Aujourd'hui grâce à la présence des réfugiés à Makotimpoko, nombreux patients sont obligés de traverser le fleuve pour espérer bénéficier des soins de qualité en RDC. Les réfugiés les confient à leurs parents qui sont de l'autre rive. À en croire les réfugiés « les médecins de là-bas travaillent 24 heures sur 24, et sont disponibles ». La qualité d'accueil et des soins ainsi que les coûts de traitement facilités par la monnaie (Franc Congolais), les motivent à aller se faire soigner en RDC.

Lors de notre passage à Makotimpoko, un jeune, victime d'un acte incivisme a reçu des coups de machette sur la tête ; admis au CSI depuis la soirée où il a reçu 26 épingle, les plaies ne faisaient que saignées devant les agents de santé qui ne savaient quoi faire. Jusqu'au matin la situation ne faisait que s'empirer ; en l'absence des agents de santé qui n'ont monté qu'une perfusion dans la nuit. La famille a décidé de saisir le sous-préfet

pour les aider à traverser le fleuve Congo, afin de se rendre à Bolobo (RDC) où le plateau technique est approprié. Makotimpoko ne dispose d'aucune pharmacie légale sinon que de fortune. La population pour la grande majorité pratique l'automédication moderne (73,8%). Ils ont recours aux médicaments de la rue en cas de maladie. Certains réfugiés sont impliqués dans la vente des médicaments génériques dits de la rue, facilitée par leur origine géographique.

Discussion

Les réfugiés sont longtemps considérés comme une charge et surpoids aux pays d'accueil. Cependant, notre étude a montré que les réfugiés de Yumbi à Makotimpoko constituent, dans certaines circonstances, une ressource de développement, créant ainsi un élan socio-économique et sanitaire qui peut conduire à l'ouverture et au développement local.

Comme partout ailleurs, les réfugiés contribuent à la croissance économique de leur pays hôte de bien des façons. Tout comme à Makotimpoko, ils permettent un apport démographique, combler les problèmes de main-d'œuvre et apportent de nouveaux talents et dynamismes. Ils ont plein d'initiatives et très souvent entrepreneurs, créateurs de nouvelles activités et d'emplois bien qu'informe, pour la plupart des cas. Ce qui contribue à l'amélioration de niveau social des populations locales.

C'est dans ce même ordre d'idées que F. A. Tchokouagueu (2016, p.126) a montré que « les réfugiés portent le développement et les partenariats par leur apport monétaire, humain et social, par les flux financiers et commerciaux qu'ils génèrent, par leur engagement dans des réseaux et leur contribution aux échanges entre différentes cultures ». C'est le cas des réfugiés de Makotimpoko. En clair, l'aide apporté aux réfugiés s'apparente à un plan de relance de l'économie... (UA/OIM, 2020, p.6). C'est ce qui favorise la dynamique économique de Makotimpoko. L'UNHCR (2008, p.47), souligne que «l'installation permet aux déplacés d'être plus actifs au sein de l'économie locale, de mettre en pratique leurs idées d'affaires, d'établir des contacts sociaux et économiques et d'accumuler des compétences de base. Ceci est identique à la situation des réfugiés de Yumbi à Makotimpoko. Ils contribuent à augmenter les opportunités d'échanges commerciaux à Makotimpoko. Comme le souligne P. Wanner (2008, p.127), «...les transferts de fonds sont supposés agir positivement sur le développement économique et social des pays bénéficiaires. ». Ce qui est

comparable à la situation actuelle des migrants de Yumbi à Makotimpoko qui sont impliqués dans le commerce en envoyant constamment les fonds en RDC pour l'achat de leurs marchandises.

La contribution des réfugiés, agents de santé au niveau de la localité de Makotimpoko est un exemple encouragé par l'OMS (2022, p.8) qui stipule que « les réfugiés peuvent participer à l'effort de production dans les pays qu'ils adoptent... ». Dans le souci d'améliorer la santé des réfugiés, comme c'est le cas à Makotimpoko, l'Union Africaine (2021, p.50) souligne que : « ...le développement de cadres politiques plus efficaces, tels que le droit à un bilan de santé à l'arrivée, et une meilleure mise en œuvre des stratégies de santé existantes pour les groupes vulnérables, pourraient améliorer la situation globale de la sante des migrants ».

Conclusion

La présente étude analyse l'apport socio-économique et sanitaire des réfugiés de Yumbi (RDC) victimes des conflits interethniques ayant trouvés refuge en République du Congo dans la sous-préfecture de Makotimpoko. Au regard de tout ce qui précède, les réfugiés de Yumbi contribuent à la croissance socio-économique de Makotimpoko de bien des façons. Ils contribuent à la croissance démographie de la localité tout en fournissant une main-d'œuvre disponible et bon marché. Ce qui contribue à la production agricole et halieutique. Leur implication dans les activités commerciales et agricoles n'est plus à démontrer. Ils sont initiateurs et porteurs de différents projets qui concourent au développement local. Bien que les migrants jouent un rôle indéniable dans la dynamique socio-économique et sanitaire de Makotimpoko, la question du rapatriement se pose toujours. Cependant, difficilement certains migrants aspirent repartir. À la question de savoir si les réfugiés désirent repartir dans leur pays d'origine, 60,8% n'expriment aucune intention de repartir ; contre 37,3% qui expriment l'envie de repartir. Parmi les causes du refus, 60,8% évoquent l'insécurité, 22,2% soulignent que réparation soit faite de la part de l'État Congolais ; ce qui implique la justice ; 2,8% évoquent la rentabilité des activités économiques désormais pratiquées à Makotimpoko. Repartir maintenant, pour d'autres réfugiés, semble ne pas être possible. Certains témoignages qu'ils ne sont pas prêts à repartir. La politique de l'HCR serait d'encouragée l'inclusion et l'intégration des réfugiés vu leur apport dans la dynamique socio-économique et sanitaire. Enfin, la localité de Makotimpoko mérite une attention particulière de la part de l'État

congolais et de ses partenaires bilatéraux (HCR, PAM, OMS, FIDA etc.), dans tous les secteurs notamment de la santé, de la protection, de la sécurité alimentaire, de la nutrition, de l'éducation et surtout dans le domaine de l'Eau, l'Hygiène et l'Assainissement.

En effet, les initiatives visant la prise en charge des réfugiés et de leur autonomisation seraient très encourageantes, notamment la création des ateliers de formation ; les allocations des crédits ; la formation aux petits métiers ; ce qui facilitera leur insertion sociale. Le Centre de Santé Intégré (SCI) de Makotimpoko étant sous équipé, en cas de maladie hydrique, les réfugiés n'ont pas accès aux médicaments. Équiper le CSI de Makotimpoko en matériel médical, en médicaments et en personnel de santé qualifié serait nettement améliorer la prise en charge sanitaire des réfugiés. Il est souhaitable de soutenir les réfugiés dans la reconstitution des moyens de production, la relance agricole et la pêche. Par ailleurs, il serait logique de les accompagner pour la reprise des activités scolaires dans un environnement protecteur pour les enfants.

Références bibliographiques

Banque mondiale/UNHCR, 2008, Déplacements forcés de populations dans la région des Grands Lacs, en ligne, consulté le 05 avril, 2023, <https://documents1.worldbank.org/curated/fr/536251467998759723/text/94563-FRENCH-Box391503B-PUBLIC-Forced-displacement-in-the-great-lakes-french.txt>, pdf, 83 p.

BOLZMAN Claudio, 2001, Politiques d'asile et trajectoires sociales des réfugiés : une exclusion programmée : les cas de la Suisse. *Sociologie et sociétés*, Vol 33, N°2, p.133-158.

HCDH-MONUSCO, 2019, *Rapport de mission d'enquête spéciale sur les violences intercommunautaires des 16 et 17 décembre 2018 dans le territoire de Yumbi*, [en ligne], consulté le 13 septembre 2021, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/CD/Report_on_Yumbi_March2019.pdf, 24 p ;

MCAULIFFE Marie et TRIANDAFYLLIDOU Anna (éd.), 2021, *Rapport État de la migration dans le monde 2022*. Organisation internationale pour les migrations (OIM), Genève., en ligne, consulté le 2 février 2023, <https://publications.iom.int/system/files/pdf/WMR-2022-FR.pdf>, 571 p.

OCHA, 2019, *Plan de réponse humanitaire République Démocratique du Congo 2020*, <https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republiccongo/>, 119 p.

OIM, 2020, *Rapport Etat de la migration dans le monde*, [en ligne], consulté le 03 octobre 2022, https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_fr.pdf, 529 p ;

OMS, 2022, *Rapport mondial sur la santé des réfugiés et des migrants*, Organisation mondiale de la Santé, Genève, <https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1452597/retrieve>, 30 p.

ONU, 2021, Rapport des résultats, République du Congo, en ligne, consulté le 04 janvier 2023, <https://congo.un.org/fr/175175-rapport-des-r%C3%A9sultats-2021-unct-congo>, 53 p.

TALLIO Virginie, 2012, « La construction de la catégorie « réfugié » dans un camp en RDC. : rôle de l'institution, stratégies des exilés et place du chercheur », *e-Migrinter* [En ligne], 9 | 2012, mis en ligne le, consulté le 20 mai 2021. URL : <http://journals.openedition.org/e-migrinter/757> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/e-migrinter.757>, p18 -28

TCHOKOUAGUEU Franck Aurelien, 2016, « Impact des mutations socioéconomiques et démographiques actuelles et futures en Afrique sur les échanges migratoires entre l'Afrique et le reste du monde », *Journal of African Transformation*, Volume 1, No. 2, 2016, pp. 115-128

UNHCR, 2022, Tendances mondiales déplacement forcé en 2021, en ligne, consulté le 10 janvier 2023, <https://www.unhcr.org/fr/media/rapport-tendances-mondiales-2021>, p.47

Union Africaine, 2021, Migration et santé : Traiter les défis actuels en matière de santé des migrants et des réfugiés en Afrique – de la politique à la pratique, en ligne, consulté le 27 avril 2023, <https://au.int/fr/file/596541>, 41748-doc-Study_Report-Migration_and_Health-From_Policy_to_Practice_FRE pdf, 175 p.

WANNER Philippe, 2008, « L'apport des migrants au développement : une perspective économique », *Annuaire suisse de politique de développement* [En ligne], mis en ligne le 22 mars 2010, consulté le 25 février 2023. URL : <http://journals.openedition.org/aspd/193> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/aspd.193>, p.121-131.

WENDY Williams, 2019, *Frontières en évolution : La crise des déplacements de population en Afrique et ses conséquences sur la sécurité*, Centre d'Etudes Stratégiques de l'Afrique, 61 p.